

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ И ТУРИСТСКОГО СЕРВИСА THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMICS AND TOURIST SERVICE

УДК 332.1 EDN: FEFOBP
DOI: 10.5281/zenodo.11177089

ГВАРЛИАНИ Татьяна Евгеньевна

*Сочинский государственный университет (Сочи, Краснодарский край, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: antana-tata@mail.ru*

КАРАНДАСОВА Яна Вячеславовна

*Сочинский государственный университет (Сочи, Краснодарский край, РФ)
соискатель; e-mail: karandasova705@gmail.com*

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОСИСТЕМНОГО ПОДХОДА НА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Регенерация экосистемных активов как части природно-ресурсного капитала и средств производства приводит в процессе создания экономической стоимости к формированию экосистемных услуг, оказываемых конечным потребителям и являющихся базисом развития туристско-рекреационных территорий. На долю поставщиков экосистемных услуг приходится около 70% всех хозяйствующих субъектов, что является ключевой особенностью туристско-рекреационных территорий. Увеличение затрат на предотвращение и смягчение негативных последствий и ущерба от природных катаклизмов, вызванных деградацией экосистем вызывает увеличение среднегодовых экономических потерь, уменьшение будущей полезности экосистемных услуг, снижение потенциала и конкурентоспособности туристско-рекреационных территорий, что обуславливает необходимость разработки концептуальных подходов, направленных на сокращение негативных воздействий и повышения экономической эффективности. Поддержание текущего и потенциального сбалансированного и эффективного использования экосистемных активов, сохранение долгосрочной способности производить и предоставлять широкий перечень экосистемных услуг, обеспечивается методом экосистемного подхода и мониторингом его эффективности. Недостаток и неполнота первичных данных, неразвитость существующих методик оценки затрудняют проведение мониторинга, обуславливая необходимость его развития путём учёта, сбора и анализа данных, оценки и минимизации рисков, а также разработки стратегий для адаптивного управления. В статье раскрываются основы формирования экосистемного подхода, его актуальность и перспективность и предлагается инструментарий мониторинга эффективности экосистемного подхода в целях устойчивого развития как ключевых отраслей экономики, так и туристско-рекреационных территорий в целом.

Ключевые слова: *экосистемный подход, мониторинг эффективности, туристско-рекреационные территории, экосистемные услуги, экономические инструменты*

Для цитирования: Гварлиани Т.Е., Карандасова Я.В. Концептуальные основы мониторинга эффективности экосистемного подхода на туристско-рекреационных территориях // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1. С. 5–14. DOI: 10.5281/zenodo.11177089.

Дата поступления в редакцию: 12 февраля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 15 марта 2024 г.

UDC 332.1 EDN: FEFOBP
DOI: 10.5281/zenodo.11177089

Tatyana E. GVARLIANI

*Sochi State University (Sochi, Krasnodar Krai, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: antana-tata@mail.ru*

Iana V. KARANDASOVA

*Sochi State University (Sochi, Krasnodar Krai, Russia)
Applicant; e-mail: karandasova705@gmail.com*

THE EFFECTIVENESS MONITORING TOOLS OF ECOSYSTEM APPROACH ON RESORT AREAS

Abstract. *Regeneration of ecosystem assets, as part of natural resource capital and means of production, leads, in the process of creating economic value, to the formation of ecosystem services provided to end consumers and which are the basis for the development of tourist and recreational areas. Suppliers of ecosystem services account for about 70% of all economic entities, which is a key feature of tourist and recreational areas. An increase in the costs of preventing and mitigating the negative consequences and damage from natural disasters caused by the degradation of ecosystems causes an increase in average annual economic losses, a decrease in the future usefulness of ecosystem services, a decrease in the potential and competitiveness of tourist and recreational areas, which necessitates the development of conceptual approaches aimed at reducing negative impacts and improving economic efficiency. Maintaining the current and potential balanced and efficient use of ecosystem assets, maintaining the long-term ability to produce and provide a wide range of ecosystem services is ensured by the ecosystem approach and monitoring its effectiveness. The lack and incompleteness of primary data, the underdevelopment of existing assessment methods make monitoring difficult, necessitating its development through data collection and analysis, risk assessment and minimization, as well as the development of strategies for decision-making. The article reveals the basics of the formation of the ecosystem approach, its relevance and prospects, and proposes tools for the effectiveness of monitoring for the purposes of sustainable development of both key sectors of the economy and tourist and recreational territories in general.*

Keywords: *ecosystem approach, effectiveness monitoring, resort areas, ecosystem services, economic instruments*

Citation: Gvarliani, T. E., & Karandasova, I. V. (2024). The effectiveness monitoring tools of ecosystem approach on resort areas. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(1), 5–14. doi: 10.5281/zenodo.11177089. (In Russ.).

Article History

Received 12 February 2024
Accepted 15 March 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Экосистемы туристско-рекреационных территорий прямо и косвенно реализуются посредством регенерации экосистемных активов, как средств производства в экосистемные услуги, как выгоды, получаемые от экосистем [6] и оказываемые конечным потребителям.

Доля предприятий туристско-рекреационных территорий, деятельность которых непосредственно связана с предоставлением экосистемных услуг, варьируется в среднем от 65 до 75% от общего числа, что свидетельствует о высокой степени зависимости от экосистем и ключевой особенностью такого типа территорий (рис. 1).

Уменьшение стоимости экосистемных

активов, вызванное их деградацией и приводящее к сокращению предложения, потенциала и будущей полезности экосистемных услуг [1], представляется одной из ключевых социально-экономических проблем на мезо- и макроэкономическом уровне.

В докладе Millennium Ecosystem Assessment¹ сообщается, что деградация мировой экосистемы составляет примерно 60%, а ущерб экосистемным услугам только в результате изменения земного покрова оценивается в 4,3–20,2 трлн USD в год [15]. Одной из важнейших причин деградации указывается хозяйственная деятельность [3], в т.ч. отчуждение территорий, рост объемов загрязняющих веществ и отходов производства.

Рис. 1 – Количество и структура юридических лиц, предоставляющих экосистемные услуги на туристско-рекреационных территориях, 2022 г.

Вышеперечисленные факторы влекут за собой рост природных катаклизмов, увеличение затрат на предотвращение и/или смягчение негативных последствий и ущерба, уменьшение будущей полезности экосистемных услуг. Материальный ущерб от чрезвычайных ситуа-

ций природного характера в России за последние 4 года составил от 73 до 93% в совокупном объеме материального ущерба², а эпизодически происходящие аварийные ситуации вызывают скачкообразное увеличение материального ущерба вплоть до 0,2% годового ВВП (рис. 2).

¹ MEA. Millennium Ecosystem Assessment Ecosystems and Human Well-Being: A Framework for Assessment. Washington, DC: Island Press, 2003.

² Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от ЧС природного и техногенного характера в 2022 году».

Рис. 2 – Динамика величины материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Российской Федерации

Обсуждение проблемы

Необходимость разработки новых концептуальных подходов, направленных на сокращение негативных воздействий [4] и повышения экономической эффективности обуславливает актуальность экосистемного подхода [7] как *стратегического метода экономического развития, направленного на поддержание экосистемных активов в устойчивом и продуктивном состоянии с целью обеспечения их долгосрочной способности производить и предоставлять широкий перечень экосистемных услуг.*

Основой развития экосистемного подхода выступила эволюционная трансформация социальной ответственности бизнеса, а также признание ценности природно-ресурсного капитала, как фактора производства и повышения благосостояния (рис. 3).

Сохранение структуры и функционирования экосистем для поддержания стабильности [10] экосистемных услуг как фундамента экономики туристско-рекреационных территорий обуславливает необходимость развития и управления экосистемами в экономическом контексте (рис. 4).

Рис. 3 – Формирование экосистемного подхода в эволюционной трансформации социальной ответственности бизнеса

Рис. 4 – Реализация экосистемного подхода в социально-экономическом развитии туристско-рекреационных территорий

Оценка потенциала устойчивости к ЧС туристско-рекреационной территории на примере города-курорта Сочи выявила высокий уровень зависимости предприятий от рисков наряду с недостаточной устойчивостью инфраструктуры (рис. 5). Аварийные ситуации, наносящие существенный урон экономике, оказывают незамедлительное негативное воздействие на функционирование предприятий в

виде простоев и убытков. Неполнота, не структурированность и неравномерность имеющихся данных, высокая частота ЧС природного характера, рост среднегодовых экономических потерь на восстановление инфраструктуры и недостаточная эффективность инструментов регулирования и стимулирования, свидетельствуют о слабом развитии экосистемного подхода.

Рис. 5 – Оценка устойчивости инфраструктуры туристско-рекреационной территории к ЧС (на примере города-курорта Сочи)

Рис. 6 – Инструментарий мониторинга эффективности экосистемного подхода

Критерии эффективности экосистемного подхода представляют собой количественную оценку рисков деградации экосистем и возможностей повышения эффективности использования природно-ресурсного потенциала и должны быть направлены на анализ:

- вклада экосистемных услуг в экономику и общественное благополучие;
- качества управления [11] экосистемными активами для обеспечения непрерывности услуг и сохранения рекреационного

потенциала [8];

- национального богатства в контексте ресурсного и экономического потенциала;
- эффективности экономических инструментов устойчивого развития [9] туристско-рекреационных территорий.

Объективная оценка экосистемных услуг [12], их роль в экономическом развитии туристско-рекреационной территории и выраженность причинно-следственных связей может быть обеспечена посредством монито-

ринга эффективности экосистемного подхода, который представляет собой научно обоснованную информационную систему наблюдений, оценки и прогноза, учитывающую экономические, социальные и экологические аспекты и осуществляется в целях развития объекта посредством снижения экосистемных рисков и обеспечения долгосрочной способности производить и предоставлять широкий перечень экосистемных услуг. В рамках мониторинга эффективности экосистемного подхода могут быть выделены этапы и элементы (рис. 6).

Объектами мониторинга выступают предприятия туристско-рекреационных территорий в частности и туристско-рекреационные территории в целом. Мониторинг эффективности экосистемного подхода направлен на решение следующих задач:

- разработка и развитие инструментов сбора, систематизации, обработки,

анализа информации и формирование базы данных;

- оценка текущего состояния и динамики развития на основе сформированной системы показателей;
- анализ рисков и разработка методологии их минимизации;
- обеспечение доступности информации заинтересованным лицам.

Важнейшим этапом мониторинга выступает сбор данных, которые должны отвечать требованиям полноты, достоверности и актуальности, и их последующее включение в расчёт показателей с целью количественного и качественного анализа [13]. Система показателей, подлежащих мониторингу, сформирована с учётом региональной дифференциации [5], поскольку объём экосистемных активов, их роль в экономическом развитии территории и выраженность причинно-следственных связей неоднородны.

Таблица 1 – Показатели эффективности экосистемного подхода на туристско-рекреационных территориях

Показатель эффективности		Содержание	Расчёт коэффициента эффективности
наименование	обозначение		
Экологическая эффективность	ЭколЭ	Эффективность регуляторов в сфере защиты и развития экосистем	Платежи при использовании природными ресурсами / Расходы на охрану окружающей среды
Социальная эффективность	СоцЭ	Эффективность социальных расходов предприятий сферы услуг	Валовый региональный продукт / ФОТ предприятий сферы услуг
Экономическая эффективность	ЭкЭ ₁	Эффективность расходов на охрану окружающей среды	Доходы предприятий сферы услуг / Расходы на охрану окружающей среды
	ЭкЭ ₂	Эффективность предприятий сферы услуг	Валовый региональный продукт / Расходы предприятий сферы услуг
	ЭкЭ ₃	Рентабельность инвестиций предприятий сферы услуг	Прибыль предприятий сферы услуг / Инвестиции в основной капитал
	ЭкЭ ₄	Эффективность государственного управления рисками ЧС	Платежи в целях возмещения ущерба / Расходы на ликвидацию последствий ЧС
	ЭкЭ ₅	Эффективность управления рисками ЧС на уровне предприятий	Страховые взносы предприятий сферы услуг / Расходы на ликвидацию последствий ЧС

Заключение

Мониторинг эффективности экосистемного подхода проводится посредством оценки экономического, экологического и социаль-

ного блоков показателей [14], отражающих количественные и качественные аспекты социально-экономического развития территории. Полученные в результате мониторинга данные

будут свидетельствовать о фактическом состоянии экосистемных услуг и их вкладе в развитие туристско-рекреационных территорий, эффективности экономических инструментов регулирования, степени негативного влияния хозяйственной деятельности на экономическое

развитие, позволят сформировать рекомендации по развитию экосистемного подхода, как метода снижения среднегодовых экономических потерь, развития потенциала и конкурентоспособности [2] туристско-рекреационных территорий.

Список источников

1. Букварёва Е.Н. Экосистемные услуги России: Прототип национального доклада. Т.1: Услуги наземных экосистем / Ред.-сост. Е.Н. Букварёва, Д.Г. Замолодчиков. М.: Изд-во Центра охраны дикой природы. 2016. 148 с. Т.2: Биоразнообразие и экосистемные услуги: принципы учёта в России / Сост. Е.Н. Букварёва; РЕД. Е.Н. Букварёва, Т.В. Свиридова. М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2020. 252 с.
2. Вишнягова Е.А., Соловьева И.А. Экосистемный подход к управлению промышленным предприятием // В сб.: НАУКА ЮУрГУ. Секции экономических наук: Мат. 74-й науч. конф. Челябинск: Южно-Уральский гос. ун-т, 2022. С. 80-87.
3. Даванков А.Ю., Пряхин Г.Н., Малыгин Н.В. Междисциплинарность в познании процессов развития территориальных систем // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2022. №6(464). С. 21-29. doi: 10.47475/1994-2796-2022-10603.
4. Данилова О.В., Беляева И.Ю., Косорукова И.В. Конкурентные преимущества пространственного развития России в контексте ESG-повестки // Современная конкуренция. 2022. Т.16. №6(90). С. 75-89. doi: 10.37791/2687-0657-2022-16-6-75-89.
5. Доничев О.А., Закирова М.И. Эффективное использование ресурсного потенциала регионов как фактор преодоления дифференциации в их развитии // Региональная экономика: теория и практика. 2018. Т.16. №9. С. 1673-1692. doi: 10.24891/re.16.9.1673.
6. Думнов А.Д., Рыбальский Н.Г. Макроэкономические оценки на основе экосистемного учёта как важнейшая международная задача // Век глобализации. 2015. №2. С. 73-89.
7. Карандасова Я.В. Экосистемный подход к социальной ответственности бизнеса как инструмент устойчивого развития туристских территорий // В кн.: Беляева О.И. [и др.]. Драйверы устойчивого развития туристских территорий: Монография / Под ред. Т.Е. Гварлиани, Е.К. Воробей. М.: КНОРУС, 2023. 223 с.
8. Нюренбергер Л.Б., Шнорр Ж.П., Щетинина Н.А., Петренко Н.Е., Третьякова Т.Н. Экологический туризм: теоретические основы, современная региональная специфика // Человек. Спорт. Медицина. 2022. Т.22. №51. С. 105-112. doi: 10.14529/hsm22s117.
9. Оборин М.С. Устойчивое развитие курортно-рекреационного комплекса как фактор роста экономики региона // Вестник Удмуртского ун-та. Сер.: Экономика и право. 2017. Т.27. №4. С. 34-45.
10. Шаталова О.М., Кузменко Ю.Г. Метод оценки региональных показателей устойчивого развития в сфере индустрии и инноваций // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер.: Экономика и менеджмент. 2021. Т.15. №4. С. 57-64. doi: 10.14529/em210406.
11. Шкарупета Е.В., Бачурин Д.Н. Концептуальные положения экосистемного подхода к управлению развитием экономических систем в условиях цифровой трансформации // Организатор производства. 2020. Т.28. №3. С. 7-15. doi: 10.25987/VSTU.2020.32.34.001.
12. Юрак В.В., Игнатьева М.Н., Полянская И.Г. Теория оценки ресурсов в экономике природопользования: территориальный аспект // Экономика региона. 2021. Т.17. Вып.4. С. 1059-1078. doi: 10.17059/ekon.reg.2021-4-2.
13. Daily C., Alexander S., Ehrlich P.R., Goulder L., Lubchenco J., Matson P.A., Mooney H.A., Postel S., Schneider S.H., Tilman D., Woodwell G.M. Ecosystem Services: Benefits Supplied to Human Societies by Natural Ecosystems // Issues in Ecology. 1997. Vol.1. Iss.2. Pp. 1-18.

14. Kremen C. Managing ecosystem services: what do we need to know about their ecology? // *Ecology Letter*. 2005. Vol.8. iss.5. Pp. 468-479. doi: 10.1111/j.1461-0248.2005.00751.x.
15. Costanza R., de Groot R., Sutton P., van der Ploeg S., Anderson S.J., Kubiszewski I., Farber S., Kerry Turner R. Changes in the global value of ecosystem services // *Global Environmental Change*. 2014. Vol.26. Pp. 152-158. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002.
16. Munro M. *Listening to the Caribbean: Sounds of Slavery, Revolt, and Race*. Liverpool: Liverpool University Press, 2022. doi: 10.2307/j.ctv2nxkpn.

References

1. Bukvaryova, E. N. (2020). *Ekosistemnye uslugi Rossii: Prototip nacional'nogo doklada [Ecosystem services of Russia: Prototype of a national report]*. Vol.2. *Bioraznoobrazie i ekosistemnye uslugi: principy ucheta v Rossii [Biodiversity and ecosystem services: accounting principles in Russia]*. Moscow: Center for Wildlife Conservation. (In Russ.).
2. Vishnyagova, E. A., & Solovieva, I. A. (2022). *Ekosistemnyj podhod k upravleniyu promyshlennym predpriyatim [Ecosystem approach to industrial enterprise management]*. In coll.: NAUKA YuUrGU. Sekcii ekonomicheskikh nauk [SCIENCE SUSU. Sections of Economic Sciences]: Coll. 74th Scientific conf. Chelyabinsk: South Ural State University, 80-87. (In Russ.).
3. Davankov, A. Yu., Pryakhin, G. N., & Malygin, N. V. (2022). Mezhdisciplinarnost' v poznanii processov razvitiya territorial'nyh sistem [Interdisciplinarity in the cognition of the processes of development of territorial systems]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Chelyabinsk State University]*, 6(464), 21-29. doi: 10.47475/1994–2796–2022–10603. (In Russ.).
4. Danilova, O. V., Belyaeva, I. Yu., & Kosorukova, I. V. (2022). Konkurentnye preimushchestva prostanstvennogo razvitiya Rossii v kontekste ESG-povestki [Competitive Advantages of Russia's Spatial Development in the Context of the ESG-agenda and Property Transformation]. *Sovremennaya konkurenciya [Journal of Modern Competition]*, 16(6/90), 75-89. doi: 10.37791/2687-0657-2022-16-6-75-89. (In Russ.).
5. Donichev, O. A., & Zakirova, M. I. (2018). Effektivnoe ispol'zovanie resursnogo potenciala regionov kak faktor preodoleniya differenciacii v ih razvitiy [Effective Use of the Resource Capacity of Regions as a Factor to Even Their Development Levels]. *Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional Economics: Theory and Practice]*, 16(9), 1673-1692. doi: 10.24891/re.16.9.1673. (In Russ.).
6. Dumnov, A. D., & Rybal'sky, N. G. (2015). Makroekonomicheskie ocenki na osnove ekosistemnogo ucheta kak vazhnejshaya mezhdunarodnaya zadacha [Macroeconomic Values Based on the Ecosystem Accounting as the Major International Task]. *Vek globalizacii [Journal of Globalization Studies]*, 2(16), 73-89. (In Russ.).
7. Karandasova, I. V. (2023). Ekosistemnyj podhod k social'noj otvetstvennosti biznesa kak instrument ustojchivogo razvitiya turistских territorij [Ecosystem approach to social responsibility of business as a tool for sustainable development of tourist territories]. In book: Belyaeva, O. I. at al. *Drajvery ustojchivogo razvitiya turistских territorij [Drivers of sustainable development of tourist territories]: A monograph*. Moscow: KNORUS Publ. (In Russ.).
8. Nyurenberger, L. B., Shnorr, Zh. P., Shetinina, N. A., Petrenko, N. E., & Tretiakova, T. N. (2022). Ekologicheskij turizm: teoreticheskie osnovy, sovremennaya regional'naya specifika [Ecotourism: Theoretical foundations and modern regional specificity]. *Chelovek. Sport. Medicina [Human. Sport. Medicine]*, 22(S1), 105–112. doi: 10.14529/hsm22s117. (In Russ.).
9. Oborin, M. S. (2017). Ustojchivoje razvitie kurortno-rekreacionnogo kompleksa kak faktor rosta ekonomiki regiona [Sustainable development of a resort-recreational complex as a factor of growth of regional economy]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Ekonomika i pravo [Bulletin of Udmurt University. Series Economics and Law]*, 27(4), 34-45. (In Russ.).
10. Shatalova, O. M., & Kuzmenko, Yu. G. (2021). Metod ocenki regional'nyh pokazatelej ustojchivogo razvitiya v sfere industrii i innovacij [Method for assessing regional indicators of sustainable

- development industry and innovation]. *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i menedzhment [Bulletin of the South Ural State University. Series Economics and Management]*, 15(4), 57-64. doi: 10.14529/em210406. (In Russ.).
11. Shkarupeta, E. V., & Bachurin, D. N. (2020). Konceptual'nye polozheniya ekosistemnogo podhoda k upravleniyu razvitiem ekonomicheskikh sistem v usloviyah cifrovoj transformacii [Conceptual provisions of the ecosystem approach to managing the development of economic systems in the context of digital transformation]. *Organizator proizvodstva [Organizer of production]*, 28(3), 7-15. doi: 10.25987/VSTU.2020.32.34.001. (In Russ.).
12. Yurak, V. V., Ignatyeva, M. N., & Polyanskaya, I. G. (2021). Teoriya ocenki resursov v ekonomike prirodopol'zovaniya: territorial'nyj aspekt [Evaluation Theory in Environmental Economics: Territorial Aspect]. *Ekonomika regiona [Economy of regions]*, 17(4), 1059-1078. doi: 10.17059/ekon.reg.2021-4-2. (In Russ.).
13. Daily, C., Alexander, S., Ehrlich, P. R., Goulder, L., Lubchenco, J., Matson, P. A., Mooney, H. A., Postel, S., Schneider, S. H., Tilman, G. W., & Woodwell, G. M. (1997). Ecosystem Services: Benefits Supplied to Human Societies by Natural Ecosystems. *Issues in Ecology*, 1(2), 1–18.
14. Kremen, C. (2005). Managing ecosystem services: what do we need to know about their ecology? *Ecology Letter*, 8(5), 468–479. doi: 10.1111/j.1461-0248.2005.00751.x.
15. Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P.; van der Ploeg, S., Anderson, S. J.; Kubiszewski, I., Farber, S., & Kerry Turner, R. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. *Global Environmental Change*, 26, 152–158. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002.
16. Munro, M. (2022). *Listening to the Caribbean: Sounds of Slavery, Revolt, and Race*. Liverpool, UK: Liverpool University Press. doi: 10.2307/j.ctv2nxkpn.